

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО NFT-МИСТЕЦТВА

Новіков Родіон ¹, Кардашов Микола² [0000 - 0001 - 6369-3842]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький Національний Університет, Україна,
jastgreeu25@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький Національний Університет, Україна,
kurator.design@gmail.com

Анотація. Розвиток технологій сприяє трансформації багатьох галузей, включаючи візуальне та цифрове мистецтво. У 2021 році настав переломний момент з появою феномену NFT (Non-Fungible Token) — унікальних прав власності на цифровий контент. NFT базується на технології блокчейн і підтверджує оригінальність та унікальність цифрових об'єктів. Це відкрило нові можливості для митців: створення, продаж і придбання цифрового мистецтва, інтеграція сучасних технологій, таких як віртуальна та доповнена реальність. NFT стимулює еволюцію мистецтва, надаючи йому цифрового виміру та розширюючи межі творчості. Новий формат не лише змінює уявлення про мистецтво, але й впливає на способи його розповсюдження та споживання, відкриваючи широкий простір для інновацій.

Ключові слова: цифрове мистецтво, NFT, блокчейн, токен, цифрові технології, криптовалюта, право власності, візуальне мистецтво.

Розвиток технологій змушує усі галузі підлаштовуватись під нові правила, вимоги та сучасні технології. Таким чином у 2021 році стався переломний момент у розвитку візуального та цифрового мистецтва. Серед споживачів все більше набуло популярності слово NFT, а словник Коллінза обрав його як слово року (Гаряєва та ін, 2023).

NFT — Non-Fungible Token або унікальні власницькі права на цифровий контент. Новий варіант створення та розповсюдження цифрового мистецтва. Будь який мистецький контент (малюнок, фотографія, анімація та інше) є унікальним і неповторним токеном, завдяки чому власник може підтвердити свої права на конкретний об'єкт. Таким чином в 2021 році усіх митців сколихнули новини про продаж та купівлю картинок за криптовалюту.

У своїй суті NFT це тип цифрової власності, який створений на базі блокчейн (мережа, функціонуюча на базі послідовного ланцюга блоків, які містять інформацію по операціям із токенами) на товар, який існує тільки в цифровому вигляді та одночасно затверджує їх оригінальність (Гаряєва та ін, 2023).

Завдяки можливостям NFT митці мають можливість експериментувати з новими сучасними технологіями, використовувати у своїй творчості віртуальні та доповнені реальності, звуковий супровід та інші цифрові можливості.

NFT можна створити практично з будь-якого цифрового об'єкту, та перетворити його на те що можна купити та продати. Нові можливості можуть змінити світ мистецтва за допомогою того, що змінюють ставлення споживача до мистецтва та художників. Окрім створення цифрового мистецтва з 0, фізичне мистецтво можна також продати як NFT (Мараховська та ін, 2022).

NFT як і фізичне мистецтво дуже дорого оцінюється шанувальниками та колекціонерами мистецтва. Так колекцію цифрового мистецтва WarNymph, яка складається з 10 зображень та відео, канадська співачка Граймс продала за \$5,8 млн. Але найвідоміше NFT зображення це Nyan Cat, який летить у космосі, купили за приблизно \$590 тис (Калашнікова, 2022).

Звісно NFT надає володарю усі права власності на цифровий об'єкт, незважаючи на це, на ринку цифрового мистецтва також є свої нюанси та шахрайські схеми. Таким чином токени створені у співавторстві за Законом України про співавторство належать усім співавторам, але завантажити його на платформу для продажу має можливість лише один з авторів, який зареєстрований на цій платформі та має до неї доступ (Булавіна, 2022).

Загалом NFT мистецтво змінює сприйняття мистецтва споживачем. Нові можливості надають митцям більше простору для експериментів у цифровому та візуальному мистецтві. Обмін та розповсюдження цифрового мистецтва вийшов на новий рівень та новий ринок. Мистецтво перетворюється з фізичного на цифрове, але і фізичне не втрачає своєї конкурентоспроможності.

Літературні джерела

1. Гаряєва, Г. М., Приходько, Є. Г., & Куценко, С. О. (2022). Цінність, легітимність і корисність NFT-мистецтва.
2. Мараховська, К., & Уварова, Т. (2022). NFT-арт як сучасний вид аудіовізуального мистецтва. *Grail of Science*, (12–13), 736–739.
3. Калашнікова, О. Л. (2022). Цифрове мистецтво, авторське право та мистецький ринок. *Digital transformations in culture : Scientific monograph*. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 222–240. DOI : 10.30525/978-9934-26-319-4-13
4. Булавіна, Н. (2022). Симбіоз цифр і сучасного мистецтва. Новий світ NFT. *Сучасне мистецтво: Збірник наукових праць*, (18), 87–96.